

**MODERNE BEHANDLUNG VON PATIENTEN MIT
VERLETZUNGEN IM MITTELGESICHT****Alisher Shavkatovich Akhrorov****E-mail: alisher2407@inboz.ru****Staatliche Medizinische Universität Samarkand, MD, PhD,
außerordentlicher Professor, Abteilung für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587555>****ARTICLE INFO**Received: 09th November 2025Accepted: 10th November 2025Online: 11th November 2025**KEYWORDS***Mittelgesichtstrauma,
chirurgische Taktiken,
zerebrofaziales Trauma***ABSTRACT**

Das durch Polytrauma hervorgerufene Syndrom der gegenseitigen Verletzungsverschlimmerung (MITA) verschlimmert den Zustand der Patienten erheblich. Um den optimalen Zeitpunkt für die einzelnen Behandlungsphasen des chronischen fibrosierenden Traumas (CFT) zu bestimmen und Komplikationen zu reduzieren, haben wir einen Behandlungsalgorithmus für diese Verletzung entwickelt und in die klinische Praxis implementiert. Die Behandlungsstrategie für Patienten mit CFT bietet gemäß diesem Algorithmus einen klaren Vorteil gegenüber bisherigen Ansätzen: Die Rate entzündlicher Komplikationen konnte von 18 % auf 2 % minimiert werden. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht die Bedeutung der Patiententriage für therapeutische und kosteneffektive Ergebnisse.

Zusammenfassung. Das durch Polytrauma hervorgerufene Syndrom der gegenseitigen Verletzungsverschlimmerung (MITA) verschlimmert den Zustand der Patienten erheblich. Um den optimalen Zeitpunkt für die einzelnen Behandlungsphasen des chronischen fibrosierenden Traumas (CFT) zu bestimmen und Komplikationen zu reduzieren, haben wir einen Behandlungsalgorithmus für diese Verletzung entwickelt und in die klinische Praxis implementiert. Die Behandlungsstrategie für Patienten mit CFT bietet gemäß diesem Algorithmus einen klaren Vorteil gegenüber bisherigen Ansätzen: Die Rate entzündlicher Komplikationen konnte von 18 % auf 2 % minimiert werden. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht die Bedeutung der Patiententriage für therapeutische und kosteneffektive Ergebnisse.

Schlüsselwörter: Mittelgesichtstrauma, chirurgische Taktiken, zerebrofaziales Trauma
Relevanz des Themas.

Frakturen der Gesichtsknochen sind für 30 bis 40 % aller Zahnerkrankungen und bis zu 21 % aller stationär behandelten Traumapatienten verantwortlich [1,4,5,6,8,9,10]. Behinderungen infolge von Traumata stehen an dritter Stelle, wobei Personen unter 40 Jahren 50 % aller Betroffenen ausmachen (Vinogradova N. G., Burdin V. V., Kuznetsova N. L. et al., 2017). Verletzungen des Gesichtsschädels treten am häufigsten bei Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 50 Jahren auf – 92 % (Vinogradova N. G., Stolbov I. Yu., Burdin V. V. et al., 2018) [2,3,11,15]. In entwickelten Ländern, in denen die Versorgung

von Patienten mit Verletzungen des Mittelgesichts angemessen organisiert ist, kommt es dennoch nach Ansicht der bekannten amerikanischen Chirurgen L. A. Whitaker und M. J. Yaremchuk, die dies 1990 zum Ausdruck brachten, zu „...manchmal treten Deformationen und Defekte auch trotz qualifizierter chirurgischer Behandlung auf“ (Karayan A. S., 2008) [7,16,17,18].

Ziel der Studie: Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Patienten mit Mittelgesichtstraumata durch Optimierung der chirurgischen Vorgehensweise auf Basis klinischer und physiologischer Kriterien.

Material und Methoden: Diese Studie umfasste 160 Fallakten von Patienten mit verschiedenen Arten von Mittelgesichtsverletzungen in Verbindung mit einem Schädel-Hirn-Trauma, die von August 2019 bis Dezember 2020 in der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Ärztekammer Samarkand behandelt wurden. Je nach Verletzungsart wurden die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt: Gehirnerschütterung mit Mittelgesichtsverletzung und Hirnprellung mit Mittelgesichtsfraktur.

Moderne Forschungsmethoden (klinisch, physiologisch, laborchemisch, radiologisch und statistisch) wurden zur objektiven Auswertung der Ergebnisse eingesetzt. Um die Vorteile des entwickelten Algorithmus aufzuzeigen, wurden die kurz- und langfristigen Behandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Komplikationsrate verglichen.

Ergebnisse und Diskussion. Um die chirurgische Strategie bei Patienten mit zerebrofazialen Traumata (CFT) zu optimieren (Wahl des Behandlungszeitpunkts und der Methode), entwickelten wir auf Grundlage der gewonnenen immunologischen und physiologischen Ergebnisse einen Behandlungsalgorithmus für Betroffene dieser Verletzungsart.

In der Behandlung von zerebrofazialen Traumata, wie auch in der allgemeinen Traumatologie, gibt es zwei Ansätze hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs der chirurgischen Behandlung. Der erste Ansatz ist die „sofortige Komplettversorgung“ (vollständige Frühversorgung), die eine möglichst frühzeitige und effektive chirurgische Behandlung anstrebt [13, 15, 116]. Der Hauptnachteil dieses Ansatzes bei CFT ist die Verschlechterung der allgemeinen zerebralen Symptome, die erhöhte Wahrscheinlichkeit für neurologische Restbeschwerden und das Potenzial für Komplikationen wie verzögerte Repositionierung und posttraumatische Osteomyelitis.

Das zweite Konzept ist die „Schadensbegrenzung“, die auf einem stufenweisen Vorgehen in der Versorgung basiert [12, 14, 18]. Um den Zeitpunkt jeder Behandlungsstufe bei CFT festzulegen und die Komplikationsrate zu senken, entwickelten und implementierten wir einen Behandlungsalgorithmus für diese Verletzung in der klinischen Praxis.

Bei Aufnahme in die Klinik wurden Patienten mit CFT von einem Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, einem Neurochirurgen und, falls erforderlich, einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt und einem Augenarzt untersucht. Fachärztliche Untersuchungen erfolgten regelmäßig. Röntgenaufnahmen der Gesichtsknochen wurden bei Aufnahme und regelmäßig angefertigt. Bei allen Patienten mit Mittelgesichtsverletzungen wurde eine Computertomographie (CT) durchgeführt, um ein umfassenderes Bild der Verletzung zu erhalten. Moderne CT-Scanner ermöglichten die 3D-Bildgebung, wodurch die präoperative Beurteilung für die chirurgische Behandlung weiter verfeinert wurde. Das Ausmaß der Schädigung und die Dynamik der

Erholung der zerebralen Blutfluss-Autoregulation wurden bei Patienten der Studien- und Vergleichsgruppe bei Aufnahme sowie am 5., 7. und 10. Tag nach der Verletzung mittels Rheoenzephalographie (REAN-POLY) beurteilt. Die Studie wurde mit der 6-FM-OM-Elektrode durchgeführt und umfasste Messungen von frontalen, mastoidalen und okzipitalen Elektroden. Der funktionelle Zustand der zerebralen Durchblutung wurde durch Vergleich der ermittelten mittleren rheovasographischen Werte mit etablierten Normwerten beurteilt (Medicom 2005 Software).

Um den Einfluss der Hirnverletzung auf die sympathische Innervation der Mikrozirkulation im Verletzungsgebiet zu bestätigen, wurden Perfusion, Sättigung und Erythrozytengeschwindigkeit bei Patienten mit isolierten und kombinierten Verletzungen verglichen. Die Laboruntersuchungen erfolgten mittels ELISA. Zur Beurteilung des Immunstatus der Patienten wurden pro- und antiinflammatorische Zytokine (IL-6, IL-8, IL-10 und TNF) im Blut der verletzten Patienten an den Tagen 1, 3, 7 und 10 nach der Verletzung gemessen.

Alle Patienten der Studien- und Vergleichsgruppen erhielten die notwendigen konservativen und chirurgischen Behandlungsmaßnahmen, abhängig von der Art der Verletzung. Die statistische Auswertung der experimentellen und klinischen Daten erfolgte mit der Software Statistika 7.

Die Behandlungsergebnisse wurden anhand klinischer, radiologischer und physiologischer Merkmale, der Dauer der Erholungsphase, postoperativer Komplikationen in beiden Patientengruppen und der Basiskriterien des „Fragebogens für Patienten mit zerebrofazialen Verletzungen“ verglichen.

Das RH-Monitoring zeigte in allen klinischen Fällen Störungen der zerebralen Autoregulationsmechanismen der Durchblutung unterschiedlichen Schweregrades. Ab dem 4. bis 5. Tag war eine Tendenz zur Wiederherstellung der Durchblutung zu beobachten, die jedoch in der Gruppe mit Gehirnerschütterung weniger ausgeprägt war. Die neurologische Untersuchung beider Gruppen ergab ein längeres Fortbestehen der neurologischen Restsymptome in der Vergleichsgruppe, in der die Operation ohne Überwachung der REG-Parameter durchgeführt wurde.

Mikrozirkulatorische Untersuchungen im Verletzungsgebiet zeigten ebenfalls schwerere und länger anhaltende Störungen bei Patienten mit Gehirnerschütterung im Vergleich zu Patienten mit isolierten Verletzungen und solchen mit Prellungen. Diese Befunde sind höchstwahrscheinlich auf einen neurogenen Einfluss auf den Hirnstamm zurückzuführen, der die Amplituden-Frequenz-Charakteristik der Laser-Doppler-Flussmessung (LDF) verändert. Die optimalen Werte wurden nach vier Tagen gemessen. Die Dynamik der Perfusions- und Sättigungserholung korrelierte direkt mit der Wiederherstellung der zerebralen Autoregulation der Durchblutung.

In der präoperativen Phase, während der ersten drei Tage nach der Verletzung, zeigten Patienten aller Gruppen ähnliche Veränderungsmuster von IL-6, IL-8, IL-10 und TNF, was mit den biologischen Gesetzmäßigkeiten der Stressreaktion übereinstimmt. Dabei kam es zu einem signifikanten Anstieg der Konzentrationen proinflammatorischer Zytokine und einer Tendenz zur Normalisierung bis zum vierten Tag. Die Abhängigkeit des Anstiegs der IL-6- und IL-8-Titer von

Schlussfolgerungen:

1. Einer der Hauptfaktoren für Komplikationen (Zellulitis, verzögerte Konsolidierung, Osteomyelitis) in der unmittelbaren und späten Phase nach einem Schädel-Hirn-Trauma ist das Fehlen eines einheitlichen chirurgischen Vorgehens.

2. Klinische und physiologische Kriterien für die Wiederherstellung der zerebralen Autoregulation (RI – 0,1–0,15 Ohm), die mit der Normalisierung der Mikrozirkulation und Oxygenierung in Bereichen mit Gesichtsknochenverletzungen korrelieren (Perfusion – $19,2 \pm 2,1$ PFU, Sättigung $90,1 \pm 3,5$ %, Vr – $14,7 \pm 1,8$ mm/s), sind grundlegend und klinisch relevant für die Wahl einer optimalen chirurgischen Strategie bei Patienten mit einem Schädel-Hirn-Trauma.

Literatur:

1. Akhrorov Alisher Shavkatovich, Usmanov Rakhmatillo Fayrullaevich, Akhrorov Feruz Zokirovich. Modern Methods of Treatment of Facial Injuries. Journal of Intellectual Property and Human Rights. 2022/10/31. Стр. 110-114
2. Ахроров А. Ш., Усманов Р. Ф., Бурикулов А. М. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОГО БЛОКА, ВЗЯТОГО ИЗ ЗОНЫ СКУЛО-АЛЬВЕОЛЯРНОГО КОНТРФОРСА //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 47. – №. 2. – С. 149-157.
3. Ахроров А., Пулатова Б., Назарова Ш. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 199-204.
4. Ахроров А. Ш., Усманов Р. Ф. ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПУТЕМ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 13. – №. 6. – С. 16-23.
5. Akhrorov A. S. et al. Modern Approaches to Surgical Treatment of Fractures of the Zyno-Orbital Region //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 242-250.
6. Ахроров А. Ш., Исаев У. И., Ёкубов Ф. П. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 1. – С. 126-129.
7. Shavkatovich, Ahrorov Alisher, and Pulatova Barno Juraxanovna. "Optimization Of Surgical Tactics for Treating Patients with Midrace Trauma." The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 3.02 (2021): 96-100.
8. Ахроров А. Ш. FEATURES OF THE USE OF A BONE BLOCK TAKEN FROM THE ZONE OF THE ZYGOMATIC-ALVEOLAR BUTTRESS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 58-64.
9. Axrorov Alisher Shavkatovich. New Technique for Gum Plastic Sugery with Single-Stage Implantation. Eurasian Scientific Herald. 2024/3. Том-1. Стр. 8-12.
10. Ахроров А. Ш. ОДОНТОГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ //World scientific research journal. – 2024. – Т. 25. – №. 1. – С. 60-70.
11. Ахроров А. Ш., Каюмов Ш. Ш. ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ЦЕРЕБРОФАЦИАЛЬНОЙ ТРАВМЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ТАКТИКИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 16. – №. 3. – С. 85-92.

12. Ахроров А. Ш., Усманов Р. Ф. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФТА // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 15. – №. 5. – С. 47-52.
13. Ахроров А. Ш., Усманов Р. Ф. ЗУБОСОДЕРЖАЩАЯ КИСТА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЗАЧАТКА ЗУБА В ОБЛАСТИ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 15. – №. 5. – С. 53-60.
14. Ахроров, Алишер Шавкатович, Рахматилло Файзуллаевич Усманов, and Абумуслим Мажидзода Бурикулов. "ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОГО БЛОКА, ВЗЯТОГО ИЗ ЗОНЫ СКУЛО-АЛЬВЕОЛЯРНОГО КОНТРОФОРСА." *Journal of new century innovations* 47.2 (2024): 149-157.
15. Ахроров, Алишер Шавкатович, Рахматилло Файзуллаевич Усманов, and Шахзод Шухратович Каюмов. "СНИЖЕНИЕ РИСКА ТРАВМЫ ТРЕТЬЕЙ ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПРИ УДАЛЕНИИ ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ." *Journal of new century innovations* 47.2 (2024): 144-148.
16. Ахроров А. Ш. Современные методы диагностики при флегмонах дна полости рта и реабилитация после хирургического вмешательства // *Open Herald: Periodical of Methodical Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 63-66.
17. Shavkatovich A. A., Davronovich M. D. MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR PHLEGMONS OF THE FLOOR OF THE ORAL CAVITY AND REHABILITATION AFTER SURGICAL INTERVENTION // *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 41-47.
18. Shavkatovich A. A. Modern Aspects of Treatment of Odontogenic Sinusitis // *Genius Repository*. – 2023. – Т. 25. – С. 23-26.
19. Shavkatovich, Ahrorov Alisher, and Maksudov Dilshod Davronovich. "PECULIARITIES OF THE TREATMENT ALGORITHM FOR THE CONGENITAL DEFECT THAT CROSSES THE PALATE." *Intent Research Scientific Journal* 2.10 (2023): 101-107.
20. Ахроров А. Ш. и др. ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН-ГИНГИВИТ // *Scientific Impulse*. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 35-38.
21. Shavkatovich A. A., Fayzullaevich U. R. OPTIMIZING THE TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHRITIS // *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*. – 2023. – Т. 30. – №. 3. – С. 11-15.
22. Каримова Р. Ф., Тельманова Ж. Ф., Ахроров А. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ // *Journal of new century innovations*. – 2023. – Т. 23. – №. 3. – С. 109-111.
23. Ахроров А., Олимжонов Т. Хирургическая тактика лечения больных с переломами скуловой кости // *Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-25.
24. Ахроров А., Пулатова Б. Лечение пострадавших с травмами скуловой кости и дуги при помощи использования малоинвазивных методов // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 289-295.

25.Ахроров А., Пулатова Б. Оптимизация хирургической тактики лечения больных с травмой средней зоны лица //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-27.

26.Ахроров А. Ш., Пулатова Б. Ж. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА //Интернаука. – 2020. – №. 44. – С. 35-39.

27.Khabibullaev, S., Yuldashev, N., & Mamazulunov, N. (2023). Metabolic changes in the body as the result of long-term use of artificial sweetener-sodium cyclamate. Science and innovation, 2(D10), 64-70.

28.Ахроров А. Ш., Усманов Р. Ф. ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПУТЕМ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 13. – №. 6. – С. 16-23.

